

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

THE SUBJECT OF EVIDENCE IN ECONOMIC DISPUTES IN THE ARBITRATION PROCESS

ЕГОРОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА,

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

ИЛЛО ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ,

кандидат юридических наук, доцент,

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

EGOROVA OLGA ALEKSEEVNA,

Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia.

ILLO DENIS ANATOLYEVICH,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,

Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia.

В статье представлена проблематика экономических споров, которые представляют собой одну из самых динамично развивающихся областей права, требующую тщательного изучения и анализа в контексте арбитражного процесса. Внимание уделяется характеристике и детализации предмета доказывания по экономическим спорам в арбитражном процессе. Выделяются современные проблемы в доказывании по таким делам. По результатам проведенного анализа предлагаются меры по оптимизации процесса доказывания по экономическим спорам в арбитражном процессе.

The article presents the problems of economic disputes, which represent one of the most dynamically developing areas of law, requiring careful study and analysis in the context of the arbitration process. Attention is paid to the characteristics and details of the subject of evidence in economic disputes in the arbitration process. Modern problems in proving such cases are highlighted. Based on the results of the analysis, measures are proposed to optimize the evidentiary process for economic disputes in the arbitration process.

Ключевые слова: *доказывание, доказательства, экономические споры, предмет доказывания, арбитражный процесс.*

Key words: *proof, evidence, economic disputes, subject of proof, arbitration process.*

Стремительное развитие экономических отношений и увеличение числа хозяйствующих субъектов приводит к росту числа экономических споров, в современном мире изменяющиеся условия рынка и появление новых технологий создают дополнительные вызовы для правового регулирования и практики доказывания. Наконец, международные экономические связи и глобализация требуют унификации и гармонизации правил доказывания, что делает данную тему особенно актуальной.

В арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (далее АПК РФ) [1] понятие предмет доказывания не сформировано. Если же рассматривать доказывание, с точки зрения ГПК РФ, то в гл. 6 сказано, что доказывание – это предусмотренная процессуаль-

ным законом деятельность определенного круга лиц, которая непосредственно учувствует в деле по истребованию и предоставлению судебных доказательств, которые в свою очередь, обосновывают их требования или возражения по конкретному делу [2].

Предметом доказывания в АПК РФ являются юридические факты, составляющие фактическое основание иска и возражения против него. При этом судом принимаются не любые сведения, представленные сторонами, а только обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, которые определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Цель статьи заключается в исследовании предмета доказывания по экономическим спорам в арбитражном процессе и разработке рекомендаций по его совершенствованию. Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи: анализ теоретических основ предмета доказывания, изучение практики арбитражных судов по определению предмета доказывания, выявление современных проблем и тенденций в доказывании по экономическим спорам, разработка предложений по оптимизации процесса доказывания.

Анализ теоретических основ предмета доказывания по экономическим спорам в арбитражном процессе начинается с определения самого понятия "предмет доказывания". Под предметом доказывания понимают совокупность обстоятельств, подлежащих установлению по делу, для правильного разрешения спора.

Как справедливо полагает О.О. Орлова, эти обстоятельства могут касаться различных аспектов экономической деятельности, таких как договорные отношения, исполнение обязательств, причинение убытков, нарушение прав интеллектуальной собственности и т.д. [6, с. 90].

Теоретические основы предмета доказывания базируются на принципах объективной истины, состязательности сторон и равноправия сторон. Эти принципы предполагают, что суд должен устанавливать истинные обстоятельства дела на основе представленных доказательств, при этом каждая сторона имеет равные возможности для представления своих доводов и доказательств.

Важную роль в формировании предмета доказывания играет презумпция невиновности. Согласно этому принципу, каждая сторона считается невиновной до тех пор, пока ее вина не будет доказана в суде. Это означает, что бремя доказывания лежит на стороне, которая утверждает определенные факты.

Также важным аспектом является принцип непосредственности исследования доказательств. Он предполагает, что доказательства должны быть исследованы непосредственно судом, а не на основании сообщений третьих лиц. Это обеспечивает объективность и полноту рассмотрения дела.

В рамках анализа теоретических основ также рассматриваются классификации доказательств. По мнению И.И. Стрелковой, они могут быть разделены на прямые и косвенные, первоначальные и производные, личные и вещественные. Каждому виду доказательств присущи свои особенности и требования к достоверности и допустимости [5, с. 40].

Анализ теоретических основ помогает понять логику и структуру предмета доказывания, а также установить критерии оценки доказательств и процессуальные нормы, регулирующие данный процесс.

Изучение практики арбитражных судов по определению предмета доказывания по экономическим спорам включает анализ реальных судебных дел и решений. По мнению А.О. Спицыной, это позволяет увидеть, как на практике применяются теоретические основы и какие факторы учитываются судами при определении предмета доказывания [4, с. 225].

Одной из ключевых задач является определение круга обстоятельств, которые необходимо установить для разрешения спора. Арбитражные суды обычно руководствуются нор-

мами материального и процессуального права, а также своими собственными прецедентными решениями.

Примеры из практики демонстрируют, что предметом доказывания могут быть самые разные обстоятельства, например: существование договорных отношений между сторонами, содержание условий договора и их толкование, надлежащее исполнение обязательств одной из сторон, причинно-следственная связь между действиями одной из сторон и наступившими последствиями, размер причиненных убытков и их обоснование. Правомерность действий одной из сторон в отношении прав интеллектуальной собственности.

Суды также обращают внимание на характер и объем доказательств, представленных сторонами. Например, если одна из сторон представила недостаточное количество доказательств или они вызывают сомнения в своей достоверности, это может повлиять на решение суда.

Важную роль играет оценка доказательств. Суды оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности. Это означает, что каждое доказательство должно быть тщательно проанализировано и сопоставлено с другими доказательствами.

Изучение практики показывает, что арбитражные суды стремятся к объективному и справедливому разрешению споров, применяя принципы равенства сторон и состязательности. Это обеспечивает защиту прав и интересов участников экономических отношений и способствует стабильности и предсказуемости правоприменительной практики.

Современные проблемы и тенденции в доказывании по экономическим спорам включают несколько ключевых аспектов.

1) Глобализация и цифровизация экономики: с увеличением числа трансграничных сделок и развитием цифровых технологий появляются новые виды доказательств, такие как электронные документы, переписка по электронной почте, данные из социальных сетей и облачных сервисов. Это требует адаптации существующих правил доказывания и разработки новых методов оценки таких доказательств.

2) Киберпреступность и угрозы безопасности: возрастающая угроза кибератак и утечки данных ставит перед судами задачу оценки достоверности и целостности электронных доказательств. Важно уметь отличать настоящие данные от поддельных и обеспечивать безопасность хранения и передачи информации.

3) Новые формы бизнеса и контрагентов: распространение платформенной экономики, фрилансеров и удаленной работы усложняет определение статуса сторон и их взаимоотношений. Это влияет на выбор применимого права и стандартов доказывания.

4) Экспертиза и технические доказательства: рост числа технических доказательств требует привлечения экспертов для их оценки. Однако качество экспертиз может сильно варьироваться, что ставит вопрос о доверии к таким доказательствам.

5) Финансовые инновации и блокчейн: технологии блокчейна и смарт-контрактов меняют традиционное понимание договорных отношений и исполнения обязательств. Судам приходится адаптироваться к новым условиям и искать пути применения этих технологий в рамках правовых норм.

6) Изменение потребительских предпочтений: увеличение числа онлайн-транзакций и рост e-commerce требуют пересмотра стандартов защиты прав потребителей и механизмов доказывания их нарушений.

7) Регулирование искусственного интеллекта: внедрение алгоритмов искусственного интеллекта в бизнес-процессы поднимает вопросы о его ответственности и участии в создании доказательств.

По мнению О.С. Смолиной, эти проблемы потребуют внимательного изучения и поиска путей их решения через совершенствование законодательства, разработку новых методик

оценки доказательств и повышение квалификации участников процесса [3, с. 140].

Для оптимизации процесса доказывания по экономическим спорам в арбитражном процессе можно предложить следующие меры:

1) Совершенствование законодательства: внесение изменений в законодательные акты, регулирующие процесс доказывания, с учетом современных реалий и вызовов. Это может включать уточнение критериев допустимости и достоверности доказательств, создание специальных регламентов для оценки электронных доказательств и киберугроз.

2) Развитие судебной экспертизы: укрепление института судебной экспертизы, повышение квалификации экспертов и введение стандартов качества для проведения экспертиз. Это поможет улучшить достоверность и объективность экспертных заключений.

3) Образовательные программы: организация обучающих программ для юристов и судей по использованию новых технологий и методов доказывания. Это позволит участникам процесса лучше ориентироваться в современных условиях и применять новейшие методы в своей практике.

4) Международное сотрудничество: развитие международного сотрудничества в области доказывания и обмена лучшими практиками. Это особенно важно для разрешения трансграничных споров и обеспечения единообразия подходов к доказыванию.

5) Информационные системы и базы данных: внедрение информационных систем и баз данных для управления и хранения доказательств. Это упростит доступ к доказательственной базе и снизит риск утраты или искажения данных.

6) Антикоррупционные меры: разработка и внедрение антикоррупционных мер для предотвращения злоупотреблений и влияния личных интересов на процесс доказывания.

7) Автоматизация процессов: использование автоматизированных систем для анализа больших объемов данных и помощи в принятии решений. Это ускорит процессы и повысит их точность.

8) Улучшение доступа к информации: обеспечение прозрачности и открытости судебных процессов, в том числе через использование электронных платформ для подачи документов и участия в заседаниях.

Эти меры помогут сделать процесс доказывания более эффективным, справедливым и отвечающим современным потребностям экономической сферы.

Таким образом можно прийти к следующим выводам, что предмет доказывания по экономическим спорам в арбитражном процессе включает в себя широкий спектр обстоятельств, подлежащих установлению для правильного разрешения спора. Основными проблемами в доказывании являются глобализация и цифровизация экономики, киберпреступность и угрозы безопасности, новые формы бизнеса и контрагенты, экспертиза и технические доказательства, финансовые инновации и блокчейн, изменение потребительских предпочтений и регулирование искусственного интеллекта.

Для оптимизации процесса доказывания предлагается совершенствовать законодательство, развивать судебную экспертизу, организовывать образовательные программы, развивать международное сотрудничество, внедрять информационные системы и базы данных, принимать антикоррупционные меры, автоматизировать процессы и улучшать доступ к информации.

Полученные результаты имеют большое значение для улучшения правоприменительной практики, повышения эффективности и справедливости судебных решений по экономическим спорам. Рекомендации могут быть использованы практикующими юристами, студентами юридических специальностей, а также представителями органов государственной власти и предпринимательского сообщества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (редакция от 08.08.2024 – с последними изменениями) // Собрание законодательства РФ. 12.03.2001. № 11. Ст.1001. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800 (дата обращения: 12.09.2024).
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (в актуальной редакции) // Российская газета. 20.11.2002. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800 (дата обращения: 12.09.2024).
3. Смолина О.С. Заключение эксперта как доказательство по экономическим спорам // Государство и право. 2019. № 3. С. 133-141.
4. Спицына А.О. Актуальные вопросы рассмотрения экономических споров в контексте реформирования арбитражной системы / Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. № 2 (5). С. 223-229.
5. Стрелкова И.И. О значении термина «экономический спор» для разграничения компетенции судов / Академический юридический журнал. 2019. № 2 (56). С. 39-43.
6. Орлова О.О., Роль экспертных заключений в доказывании экономических споров // Материалы конференции "Актуальные вопросы арбитражного процесса". М., 2021. С. 89-94.

© Егорова О.А., Илло Д.А., 2024.